
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376

DOI 10.5281/zenodo.13928688

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: АДАПТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

LEARNING STRATEGIES FOR STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ADAPTING CURRICULA FOR INCLUSIVE EDUCATION

ЕРКЕНКЫЗЫ ДИНАРА,
Университет КИМЭП.

ERKENKIZI DINARA,
KIMEP University.

В данной статье рассматриваются стратегии обучения для студентов с особыми образовательными потребностями (ООП), направленные на адаптацию учебных программ (АУП) в инклюзивной образовательной среде. Анализируются подходы, учитывающие физические, сенсорные, когнитивные и эмоциональные особенности студентов, а также предлагаются методы адаптации учебных материалов и использования ассистивных технологий. Особое внимание уделяется практическим решениям, таким как мультимедийные ресурсы, индивидуальные учебные планы и мультисенсорные подходы, которые способствуют улучшению успеваемости и социальной интеграции студентов. Приводятся примеры успешного внедрения инклюзивных образовательных программ, подчеркивая важность равного доступа к образованию для всех студентов.

This article discusses learning strategies for students with special educational needs (SEN) aimed at adapting educational programs (AEP) in an inclusive educational environment. The approaches that take into account the physical, sensory, cognitive and emotional characteristics of students are analyzed, as well as methods for adapting educational materials and using assistive technologies are proposed. Special attention is paid to practical solutions such as multimedia resources, customized curricula and multisensory approaches that contribute to improving student academic performance and social integration. Examples of successful implementation of inclusive educational programs are given, emphasizing the importance of equal access to education for all students.

Ключевые слова: инклюзивное образование (ИО), особые образовательные потребности (ООП), адаптация учебных программ (АУП), ассистивные технологии, мультисенсорные подходы, обучение.

Key words: inclusive education (IE), special educational needs (SED), curriculum adaptation (CA), assistive technologies, multisensory approaches, learning.

Введение.

В последние десятилетия инклюзивное образование (ИО) стало важным направлением в развитии образовательных систем по всему миру. Оно направлено на обеспечение равных возможностей для всех студентов, включая тех, кто имеет особые образовательные потребности (ООП). Существует необходимость создания образовательной среды, в которой все обучающиеся, независимо от их физических, психических, сенсорных или когнитивных особенностей, получают возможность развиваться в соответствии со своими способностями и интересами. Однако практическая реализация инклюзии часто сталкивается с многочисленными вызовами, среди которых важное место занимают вопросы адаптации учебных программ (АУП) и методов преподавания.

Одной из главных задач ИО является создание условий, которые способствуют успешной интеграции студентов с ООП в общий образовательный процесс. Это требует не только изменения физической доступности учебных учреждений, но и адаптации программного содержания, методов обучения, оценки знаний, а также социально-психологической поддержки студентов. В связи с этим педагогам необходимо разрабатывать и внедрять стратегии, учитывающие индивидуальные особенности обучающихся. Целью данной статьи является анализ существующих стратегии адаптации учебных программ для ИО.

Основная часть. Инклюзивное образование: динамика и факторы роста.

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к ИО, что связано с осознанием важности создания образовательной среды, доступной для всех студентов, включая тех, кто имеет ООП. В США к 2021 году доля студентов с ООП достигла 19,4% от общего числа обучающихся в университетах. Среди них люди с различными нарушениями, такими как снижения когнитивных способностей, хронические заболевания и психические расстройства [1]. В России так же наблюдается увеличение числа студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 2022 году отмечалось 33,3 тыс. студентов разного уровня, что составляет 0,77% от общего количества обучающихся (рис. 1).

Рис. 1. Количество студентов с ООП и ОВЗ в 2022/2023 учебном году, в разбивке по уровням, в 1000 человек [2]

Потребность в ИО формируется под воздействием различных факторов. Одним из основных является стремление общества к обеспечению справедливого и равноправного под-

хода ко всем его членам. Внедрение ИО предоставляет возможность совместного обучения для всех детей, независимо от их физических, умственных или эмоциональных особенностей. Исследования показывают, что ИО полезно не только для студентов с ООП, но и для всех учащихся [3]. Обучение в разнообразной среде способствует развитию критического мышления, социальной ответственности и навыков коммуникации. Также немаловажное влияние оказывают социальные изменения. С развитием технологий и методов обучения у педагогов появляется возможность применять разнообразные подходы, которые адаптируют учебные программы под индивидуальные потребности каждого ученика. В результате растущая потребность в ИО подчеркивает необходимость создания системы, где каждый студент имеет доступ к качественному образованию, независимо от своих особенностей.

Понятие ООП, особенности ИО.

Индивидуальные потребности учащихся, возникающие вследствие различных физических, когнитивных, сенсорных или эмоциональных нарушений, которые требуют дополнительных мер и изменений в учебном процессе называются ООП. Они могут проявляться в различных формах и требуют индивидуального подхода для обеспечения равного доступа к обучению. Например, когнитивные нарушения охватывают трудности в восприятии и обработке информации, как в случае с дислексией или умственной отсталостью, что может вызывать затруднения в академической деятельности, запоминании и выполнении заданий. Студенты с физическими нарушениями, связанными с ограничением двигательных функций, такими как церебральный паралич или спинальная мышечная атрофия, нуждаются в специальных условиях, включая доступность учебной среды для инвалидов колясок и использование вспомогательных технологий. Студенты с сенсорными нарушениями могут требовать использование жестового языка или шрифт Брайля.

Таким образом, студенты с ООП могут значительно влиять на учебный процесс, требуя адаптации как методов обучения, так и взаимодействия внутри класса. Понимание и классификация ООП являются основой для создания инклюзивной образовательной среды, где каждый студент может получить доступ к качественному образованию и развивать свой потенциал.

Подход, который направлен на обеспечение равного доступа к образовательным возможностям для всех студентов, независимо от их индивидуальных особенностей называется ИО. Оно предполагает интеграцию студентов с ООП в общие образовательные учреждения, а также создание условий, способствующих их полноценному участию в учебном процессе [4]. Это означает, что образовательные учреждения должны адаптировать учебные программы, методы преподавания, инфраструктуру и услуги для того, чтобы они были доступны для всех.

Принципы ИО основаны на идее, что все студенты, независимо от их особенностей, должны иметь равный доступ к образовательным ресурсам и возможностям. Это включает создание физически доступной среды, внедрение адаптированных учебных материалов и технологий, поддерживающих инклюзию. Образовательные программы должны учитывать разнообразие стилей обучения и когнитивных особенностей студентов. Гибкость в методах преподавания играет важную роль в ИО. Использование мультимедийных ресурсов, практических заданий и цифровых технологий помогает каждому обучающемуся найти наиболее удобный для себя способ восприятия информации. Помимо этого, успешное ИО невозможно без партнерства между педагогами, родителями и специалистами из различных областей. Поддержка должна быть направлена как на академическую, так и на социально-эмоциональную составляющую процесса обучения, чтобы студенты могли развиваться всесторонне. Особое внимание уделяется тому, что инклюзия не требует, чтобы все соответствовали единым стандартам. Целью является создание среды, в которой каждый студент

чувствует себя полноценным членом коллектива и имеет возможность развиваться в соответствии со своими возможностями.

Стратегии обучения для студентов с ООП.

Необходимым условием для создания доступной и инклюзивной образовательной среды является АУП для студентов с ООП. Физические, сенсорные или когнитивные нарушения могут ограничивать способность студентов воспринимать информацию в традиционных форматах, поэтому важной задачей образовательных учреждений становится модификация учебных программ и материалов с учетом этих особенностей. Для ее достижения важно использовать эффективные методы АУП, которые позволяют учитывать индивидуальные особенности студентов (табл. 1).

Таблица 1. Методы АУП для студентов с ООП [5; 6]

Метод	Описание	Преимущества
Адаптация материалов	Изменение форматов учебных материалов для обеспечения их доступности.	Упрощает восприятие информации.
Интерактивные технологии и цифровые инструменты	Использование виртуальных классов, образовательных платформ и интерактивных досок.	Повышает интерес к обучению и расширяет доступ к учебным ресурсам.
Дифференциация обучения	Адаптация заданий и методов преподавания под индивидуальные потребности студентов.	Обеспечивает успешное усвоение материала и повышает мотивацию.
Мультисенсорные подходы	Применение методов, задействующих несколько сенсорных каналов.	Способствует лучшему восприятию информации.
Ассистивные технологии	Использование специализированных устройств и программного обеспечения.	Повышает независимость и доступность учебного процесса для студентов с физическими и сенсорными нарушениями.
Поддержка коммуникации	Обеспечение адаптированных способов общения.	Способствует улучшению взаимодействия.
Социально-психологическая поддержка	Создание комфортной учебной среды и преодоление трудностей адаптации.	Повышает эмоциональную устойчивость студентов.

Обобщая представленные методы АУП, можно отметить, что их основная цель заключается в создании доступного ИО, которое учитывает разнообразные потребности студентов с ООП. Одни методы помогают обучающемуся воспринимать информацию в наиболее комфортной и эффективной форме, другие обеспечивают возможности для успешного обучения, независимо от их физических, когнитивных или сенсорных ограничений. Они способствуют не только академическим успехам студентов, но и их социальной интеграции, повышая уровень вовлеченности и самостоятельности. Таким образом, системная АУП является важным шагом к реализации принципов ИО и равноправного доступа к обучению для всех студентов.

Адаптация учебных материалов для студентов с ООП активно внедряется в разных странах. Так, в России в 2021-2023 году был успешно реализован проект «Инклюзивное образование в цифровую эпоху». Его цель заключалась в развитии цифровых навыков у студентов с ООП и их интеграции в образовательный процесс. В рамках проекта была разрабо-

тана адаптивная онлайн-платформа, которая позволила студентам с разными особенностями здоровья получить доступ к учебным материалам в удобном для них формате. В итоге большинство опрошенных студентов с ООП отметили, что адаптивная платформа помогла им лучше усвоить учебный материал и успешно сдать экзамены [7].

В Казахстане реализуется проект «Инклюзивное образование для всех», направленный на создание программ для студентов с ООП, количество которых в 2023 году превысило 3 000 человек. В рамках проекта разработаны АУП, созданы интерактивные образовательные площадки, а также проведено обучение преподавателей работе с детьми и студентами с ООП [8].

В США инклюзия поддерживается федеральным законом о лицах с ограниченными возможностями (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), который гарантирует бесплатное и качественное образование для детей с ООП. В 2021-2022 учебном году около 15% студентов в США получали специальные образовательные услуги [9]. Одним из факторов успеха стал широкий доступ к ассистивным технологиям, которые значительно улучшили образовательные возможности студентов с нарушениями зрения, слуха и когнитивными ограничениями. Данные примеры демонстрируют, как успешные АУП помогают студентам с ООП достигать успехов в обучении и социальной интеграции, обеспечивая равные возможности для всех.

Выводы.

Важным аспектом успешной инклюзии является АУП для студентов с ООП. Внедрение гибких стратегий, таких как использование ассистивных технологий, мультисенсорных подходов и индивидуальных учебных планов, помогает преодолевать барьеры, с которыми сталкиваются студенты с ООП, и создает условия для их полноценного участия в учебном процессе. Это не только способствует их академическому росту, но и обеспечивает равный доступ к образованию, что является важным шагом на пути к полноценной инклюзии и социальной справедливости в образовательной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дебрэнн М. Недоступная доступная среда: анализ состояния инклюзивного образования в зарубежных вузах / М. Дебрэнн, А. Рыкун, Е. Сухушина, О. Мин // Журнал исследований социальной политики. 2022. Т. 20. № 4. С. 671-684.
2. Учащиеся с ограниченными возможностями в России в разбивке по типу образования / Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/1129496/students-with-disabilities-in-russia-by-education-type> (дата обращения 14.09.2024).
3. Кобяков А.В. Инклюзивное обучение как инновация в системе образования // Наука и технологии: модернизация, инновации, прогресс. 2023. С. 4-11.
4. Vaisova G. The impact of artificial intelligence on the development of critical thinking in the process of learning STEM disciplines // Cold Science. 2024. No. 8. pp. 47-55.
5. Шайлиева М.М. Стратегии адаптации учебных программ для инклюзивного образования в вузах России // Управление образованием: теория и практика. 2023. Т. 13. №. 11-1. С. 133-140.
6. Verner D. On the use of machine learning in business processes for automating big data processing // International independent scientific journal. 2024. No. 65. pp. 51-54.
7. Муллер О.Ю. Применение цифровых технологий в инклюзивном образовании в условиях вуза // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2022. №. 65. С. 100-110.
8. Магауова А., Кассен Г., Кудайбергенова А., Махамбетова З. Профессиональное самоопределение студентов с ООП в инклюзивной среде высшей школы: проблемы, опыт, перспективы / А. Магауова, Г. Кассен, А. Кудайбергенова, З. Махамбетова // Вестник КазНУ. Серия педагогическая. 2023. Т. 74. №. 1. С. 118-130.

9. Ford L. Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the United States: Creating a new model of education for people with disabilities around the world // *Ind. Int'l & Corp. L. Rev.* 2023. Vol. 33. pp. 225.

© *Еркенкызы Д., 2024.*